

ANIVERSARIO

ISSN 0798-1171

Depósito legal pp. 197402ZU34

Esta publicación científica en formato digital es continuidad de la revista impresa

REVISTA DE FILOSOFÍA

I. Repensando la Democracia: Desafíos en la Transformación Social Mundial

II. Ciencias de la Educación y Pensamiento Intercultural: Diálogos y Prospectivas

III. Bioética y Crisis Epistémica en Contextos de Pandemia

Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad del Zulia
Maracaibo - Venezuela

Nº100
2022 - 1
Enero - Abril

Revista de Filosofía

Vol. 39, Nº100, 2022-1, (Ene-Abr) pp. 344 - 353
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

Promoción de las mejores pedagogías a partir de la percepción de la gestión educativa

Promotion of the Best Pedagogies Based on the Perception of Educational Management

Oscar Manuel Vela Miranda

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8093-0117>
Universidad Cesar Vallejo - Piura - Perú

George Oswaldo Ocampos Prado

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5167-6404>

Alberto Remaycuna Vásquez

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9752-1632>
Universidad Cesar Vallejo - Piura - Perú

Resumen

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5981354>

La investigación tiene el propósito de relacionar la percepción de modelos de gestión educativa acertados con eficientes estilos pedagógicos, la predisposición estudiantil y comunitaria hacia el aprendizaje. Así, la mejor administración se vincula con el correcto manejo de los recursos materiales; también, con la habilitación de modelos democráticos de relación humana. Quiere decir que se consiente el diálogo como medio de encuentro de quienes confluyen en el hecho educativo para que los acuerdos favorezcan la resolución de las urgencias. Se relaciona esto con la capacitación de competencias dialógicas que facilitan las sociedades plurales como expresión de la tolerancia, la solidaridad, la escucha y la disposición hacia los consensos. Es un estudio de caso desde la perspectiva inductiva donde se aplican encuestas exploratorias y la observación como instrumentos de recolección de datos; se permiten inducir conocimientos que den cuenta de la realidad en contextos culturales similares.

Palabras clave: Gestión Institucional; Estilos Pedagógicos; Modelos Dialógicos de Enseñanza; Sociedades Democráticas.

Recibido 16-08-2021 – Aceptado 24-10-2021

Abstract

The research has the purpose of relating the perception of successful educational management models with efficient pedagogical styles, the student and community predisposition towards learning. Thus, the best administration is linked to the correct management of material resources; also, with the enabling of democratic models of human relationship. It means that dialogue is allowed as a means of meeting for those who come together in the educational event so that the agreements favor the resolution of emergencies. This is related to the training of dialogic competences that facilitate plural societies as an expression of tolerance, solidarity, listening and the disposition towards consensus. It is a case study from the inductive perspective where exploratory surveys and observation are applied as data collection instruments; They allow themselves to induce knowledge that accounts for reality in similar cultural contexts.

Keywords: Institutional Management; Pedagogical Styles; Dialogical Teaching Models, Democratic Societies.

Introducción

El objetivo de la educación es servir para la humanización de las sociedades con el objetivo de capacitar la vida en común. En este sentido, se capacita para el trabajo en cuanto formación para la producción de bienes y servicios. Junto a esto, en valores capaces de humanizar la convivencia; en tanto, responsabilidad por las condiciones en que la vida se comparten, trata sobre la disposición ante los otros en favor de mejores modos de convivencia.¹ Por supuesto, refiere esto la habilidad social capaz de conformar democracia.

Se trata de normar procedimientos pedagógicos que validen la pluralidad la condición humana, coordinando educación como acontecimiento para la libertad. Entonces, el pensamiento acrítico es sustituido por pensamiento crítico, en la medida que ocurre la educación como emancipación. Se trata de conocer la condición fáctica del mundo atendiendo a los compromisos éticos que los seres humanos nos debemos.²

El tejido de las sociedades democráticas trata sobre enfrentar modelos pedagógicos obsoletos al imposibilitar el diálogo como capacidad de confluencia. Quiere decir que la mejor educación posible provoca el encuentro dialógico en las comunidades. La superación

¹ UNESCO. (2011). *Manual de Gestión para Directores de Instituciones Educativas*. Introducción a la gestión educativa. Lance Grafico S.A.C. Lima. Perú. Recuperado de: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000219162> en noviembre de 2021.

² DÁVILA MORÁN; Roberto; AGÜERO CORZO, Eucaris; RUIZ NIZAMA, José. (2021). La Pedagogía Constructivista como Estrategia Ética a Favor de la Libertad. *Revista de Filosofía*. Universidad del Zulia. N° especial., pp. 106-124. Recuperado de <https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/36047/38990> en diciembre de 2021., p. 108.

de las crisis actuales pasa por la necesidad de provocar educación como disposición para la socialización.³

La posibilidad de subsistencia de las sociedades humanas pasa a través del ejercicio ético de las disposiciones sociopolíticas que se realicen. Así, promover el principio de reciprocidad, la responsabilidad frente a las condiciones de vida que se comparten, el diálogo como medio de integración de subjetividades; aparecen como recursos irreductibles en la educación como evento de libertad.⁴

En Perú, las instituciones educativas en zonas rurales y de frontera no están al margen de los graves problemas educativos; se expresan a través del bajo aprendizaje. Según los reportes de MINEDU en el 2019 desapruueba el 3% nivel primario y 5% nivel secundario. Se retiran el 1% en nivel primaria y 2% en nivel secundario.⁵

Sánchez, Reyes y Mejía refieren que los mejores resultados educativos en Perú requiere atender de forma pertinente la escasa y deteriorada infraestructura educativa; ofrecer espacios que faciliten el aprendizaje.⁶ El trabajo de liderazgo, el diálogo abierto con la familia debe desembocar en el cambio de actitud frente a la educación y la salud; disminuir la violencia familiar, provocar excelencia académica, mejorar la gestión institucional y la formación como habilidad para conformar sociedades democráticas.⁷

Destaca el hecho que el docente es el responsable de conseguir que el estudiante se forme, adquiera las competencias necesarias para solucionar problemas sociales; tenga la capacidad de enfrentar las vicisitudes conjugando los recursos a disposición. Junto a esto, se requiere que el estudiante esté interesado en conseguir el conocimiento y competencias que

³ DAMIÁN, A. (2015). Crisis Global, Económica, Social y Ambiental. *Revista Scielo* 30(1)., pp. 159-199. Recuperado de: <http://www.scielo.org.mx/pdf/educm/v30n1/0186-7210-educm-30-01-00159.pdf> en octubre de 2021.

⁴ DÁVILA MORÁN; Roberto; AGÜERO CORZO, Eucaris; RUIZ NIZAMA, José. (2021). La Pedagogía Constructivista como Estrategia Ética a Favor de la Libertad. *Revista de Filosofía*. Universidad del Zulia. N° especial., pp. 106-124. Recuperado de <https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/36047/38990> en diciembre de 2021., p. 109.

⁵ MINEDU. (2017). Perú ¿Cómo Vamos en Educación? Recuperado de: http://escale.minedu.gob.pe/c/document_library/get_file?uuid=2e13b696-a8f6-4206-9276-5db05a8b4702&groupId=10156 en octubre de 2021.

⁶ SÁNCHEZ, H. REYES, C. Y MEJÍA, K. (2018). *Manual de Términos en Investigación Científica, Tecnológica y Humanística*. Universidad Ricardo Palma, Vicerrectorado de investigación, Lima, Perú. Recuperado de: <http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/URP/1480/libro-manual-de-terminos-en-investigacion.pdf?sequence=1&isAllowed=y> en diciembre de 2021.

⁷ BRITISH COUNCIL. (2019). La Transformación de la Escuela en el Perú. Programa de transformación de escuelas y liderazgo 2018-2019. Recuperado de: https://www.britishcouncil.pe/sites/default/files/la_transformacion_de_la_escuela_en_el_peru_volumen_1.pdf en octubre de 2021.

le permitan ejercer hábilmente la profesión. Pues, la condición profesional está mucho más allá de circunscribirse a poseer un título universitario.⁸

En consecuencia, el presente estudio se lleva a cabo en el centro educativo *San Jacinto* de Tumbes; pues, demuestra la serie de carencias y limitaciones que la educación peruana debe enfrentar con el objetivo de lograr educar para las mejores sociedades posibles. Evidencia una inadecuada infraestructura, equipos y mobiliario deteriorados, materiales educativos desactualizados y limitados, escasa capacitación docente y directivo; resultando todo esto en una inadecuada formación ciudadana.

Por otra parte, son escasas las capacitaciones o actualizaciones didácticas que se le brindan a los docentes, en cuanto uso de material educativo y estrategias de enseñanza. Conlleva esto que los estudiantes obtengan resultados académicos disímiles; este fenómeno puede explicarse debido a la diferencia de estilo pedagógico entre los docentes.

La investigación tiene el propósito de establecer la relación entre la percepción de la gestión institucional y los estilos de enseñanza que emplea el docente de educación básica regular de la institución educativa *San Jacinto* de Tumbes. En tal sentido, se busca determinar los niveles de la percepción de gestión institucional por parte del docente; precisamente, identificar los estilos de enseñanza del docente, precisar la relación entre la dimensión pedagógica con los estilos de enseñanza.

A su vez, se analiza la disposición dialógica como entramado de relaciones institucionales que sirve las mejores formas de relación humana. En el encuentro discursivo se dirimen las diferencias, proceden los acuerdos que permiten la mejor educación. Así, los modelos de gestión efectivos sirven al encuentro como capacitación para articular sociedades democráticas; sobre estos ejercicios provocar modos tolerantes y solidarios de relación. Inducir la confluencia de la diversidad humana como quiebre de las sociedades impositivas, trata sobre la disposición comunicativa como virtud institucional capaz de prestar servicio a las pedagogías más eficientes.

La investigación es un estudio de caso desde el enfoque inductivo, donde las evidencias empíricas sirven para inferir conocimientos generales; atendiendo siempre al hecho que las generalizaciones acontecen en contextos culturales precisos. Entonces, el saber es circunscrito y refleja relaciones que se establecen en específicas características.⁹ El caso está compuesto por 30 docentes de la institución educativa *San Jacinto* de Tumbes, quienes son 15 varones y 15 mujeres; la población docente tiene edades comprendidas entre 27 y 65 años de edad. Se utiliza la técnica de encuesta y observación directa para la

⁸ INFANTE RIVERA, Lipselotte. (2021). Formación en Competencias Investigativas como Estrategia Pedagógica de la Educación Comprometida con el Bienestar Social. *Revista de Filosofía*. N° especial. Universidad del Zulia., pp. 125-140. Recuperado de: <https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/36048/38991> en diciembre de 2021., p. 126.

⁹ SANCA, M. (2011). Tipos de Investigación Científica. *Revista e Actualización clínica*, 9., pp. 621-624. Recuperado de: http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/raci/v12/v12_a11.pdf en noviembre de 2021.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

recolección de datos.¹⁰ El estudio se realiza entre la segunda mitad del 2019 y la primera del 2020, completando un año de análisis.

Como instrumento de recolección de datos se emplea el cuestionario; este mide gestión institucional con opción de respuesta múltiple del 1 al 5. El segundo instrumento mide los estilos de enseñanza, con opción de respuesta dicotómica SI/NO. El nivel de confiabilidad de los instrumentos a partir de una muestra piloto es de 0.933 para la prueba de gestión institucional y 0.776 para la escala de estilos de enseñanza.

Desarrollo

La gestión del aprendizaje

La relevancia de los estudios de gestión estriba en determinar la relación entre los modelos administrativos y los mejores resultados; así, reproducir aquellos procedimientos más efectivos. En la institución educativa, estos análisis buscan determinar desde la práctica cuáles eventos son los más apropiados; de esta manera, gestionar una serie de estrategias que conlleven el éxito educativo. Se trata de diseñar a partir de los mejores resultados. Refiere un modelo epistémico que desde la experiencia se sirve a coordinar eficientes procedimientos de enseñanza.

Desde este modelo de investigación se busca establecer la relación entre la percepción de la gestión institucional y los estilos de enseñanza del docente de educación básica de la institución educativa *San Jacinto* de Tumbes. Se obtiene como resultado que al aplicar el estadístico gamma y el Tau b de Kendall se evidencia 0.528 y 0.325 con un nivel de significación de 0.05. Demuestra que existe una correlación significativa entre percepción institucional y los estilos de enseñanza.¹¹

Implica que la percepción que tienen los docentes sobre la gestión institucional que abarca acciones ligadas a la administración gerencial, orientación, regulación, programación, planificación, económico-presupuesto y de políticas del personal; está asociada con los estilos de enseñanza. Significa que una inadecuada gestión institucional desmejora el estilo de enseñanza.¹²

¹⁰ LÓPEZ, P. Y FACHELLI, S. (2015). Metodología de la Investigación Social Cuantitativa. 1^{era} edición. Bellaterra. España.

¹¹ MAJID, U. (2018). Research Fundamentals: Study Design, Population, and Sample Size. *URN CST Journal*. (1)2., pp. 1-7. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/322375665_Research_Fundamentals_Study_Design_Population_and_Sample_Size_en_noviembre_de_2021.

¹² MANESA, A. (2015). Innovation in the Management of Educational Institutions. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 209., pp. 310-315. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/286903546_Innovation_in_the_Management_of_Educational_Institutions en agosto de 2021.

Los resultados son corroborados por los hallazgos de Hinojosa, quien investiga sobre gestión institucional y calidad educativa en las instituciones educativas públicas de Tacna en Perú.¹³ Precisa que la gestión institucional influye directa y significativamente sobre la calidad educativa; es decir, la disposición de servicio está influida por la percepción que se tenga del ambiente institucional.

En este sentido, en la presente investigación se busca determinar la relación entre la percepción institucional con los estilos de enseñanza que los docentes brindan. Cuando se determina la relación entre la gestión administrativa con los estilos de enseñanza del docente de educación básica regular, se evidencia que al aplicar el estadístico gamma y el Tau b de Kendall resulta 0.446 y 0.723 con un nivel de significación de 0.000; lo que significa que existe una relación significativa entre percepción institucional (gestión administrativa) y los estilos de enseñanza docente.

Quiere decir que la gestión administrativa, que significa suministrar de forma adecuada los recursos materiales, humanos y financieros,¹⁴ tiene una relación positiva con los estilos de enseñanza; estos son definidos como la forma que tiene el docente de conducir los procesos de aprendizaje.¹⁵ En consecuencia, mejorar la administración de los recursos materiales en la institución educativa, incentiva significativamente el desempeño y rendimiento laboral.

Estos resultados tienen respaldo con los hallazgos de Medina que trabaja sobre gestión institucional y relaciones interpersonales de los docentes. Encuentra que la gestión institucional está asociada con las relaciones interpersonales; es decir, que las eficientes gestiones animan las mejores relaciones laborales.¹⁶

Se estudia la relación entre la dimensión organizacional con los estilos de enseñanza del docente de educación básica. Se observa que al aplicar el estadístico gamma y el Tau b de Kendall se obtiene un resultado de 0.399 y 0.613 y un nivel de significación de 0.04. Implica que existe una relación significativa entre percepción institucional (gestión organizacional) y los estilos de enseñanza en los maestros de educación básica.

¹³ HINOJOSA, A. (2019). *Gestión Institucional y Calidad Educativa, según Percepción de Docentes y Administrativos de las Instituciones Educativas Emblemáticas Públicas de Tacna, 2018*. (Tesis de Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Gestión Educativa). Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Repositorio institucional. Recuperado de: <http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2795/TD%20CE%202041%20H1%20-%20Hinojosa%20Mamani%20Adolfo.pdf?sequence=1&isAllowed=y> en agosto de 2021.

¹⁴ URIBE, A. Y ARREDONDO, S. (2019). Diagnosis of Institutional Management: A case study in basic education. *Revista de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas*, (7)4., pp. 9-22. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/332977163_DIAGNOSIS_OF_INSTITUTIONAL_MANAGEMENT_A_CASE_STUDY_IN_BASIC_EDUCATION en noviembre de 2021.

¹⁵ DE LEÓN, I. (2006). Los Estilos de Enseñanza Pedagógicos: Una propuesta de criterios para su determinación. *Revista de Investigación*. 57., pp. 69-97. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2053492.pdf> en noviembre de 2021.

¹⁶ MEDINA, P. (2019). *Gestión Institucional y Relaciones Interpersonales de los Docentes de una Unidad Educativa Provincia de Chimborazo*. Ecuador, 2018. (Tesis de Maestría en Administración de la Educación, Universidad César Vallejo). Repositorio institucional.

Implica que la predisposición de quienes confluyen en el hecho educativo, como padres, representantes y estudiantes, está determinada por las actuaciones docentes.¹⁷ A su vez, estas se encuentran vinculadas a la gestión de la institucional. En consecuencia, las mejores formas de relación interpersonal se relacionan con una adecuada gestión.¹⁸

Destaca el diálogo como habilidad para las mejores relaciones. La eficiente gestión se sirve de la disposición comunicativa como fortaleza institucional. Al permitir el diálogo como espacio de confluencia, discusión y encuentro pedagógico, se sirven las mejores formas administrativas. Quiere decir que los modelos de gestión más eficientes se cimantan sobre la disposición dialógica; sirve como modelos educativos democráticos que buscan coordinar sociedades justas al ser solidarias.

Los resultados concuerdan con los aportes de Ñañez y Lucas quienes afirman que los modelos de organización institucional educativa permiten conocer el ejercicio laboral. La correcta organización sirve las mejores formas de comunicación entre quienes confluyen en los hechos pedagógicos. Quiere decir que el éxito educativo está determinado por las estrategias dialógicas que se establecen. Así, los modelos democráticos de gestión demuestran eficiencia mayor que los coercitivos.¹⁹

Educación para convivir

Destacan las competencias comunicativas como habilidades distintivas de las mejores pedagogías. En tanto, educar significa enseñar a convivir. Las mejores estrategias pedagógicas promueven la tolerancia como virtud, la escucha como servicio, la predisposición al otro como solidaridad. Taxativamente no hay correcta educación sin habilitar para el diálogo; esto se evidencia desde el análisis de los modelos de gestión educativos.

Contrastando con los resultados de otros investigadores, se demuestra que el éxito educativo depende de una adecuada gestión de los recursos. Desde el correcto diseño y manejo institucional se propicia el diálogo entre quienes confluyen; se animan las mejores predisposiciones. Quiere decir que la educación como fortaleza social inicia desde el diseño de las relaciones de los recursos, posibilidades y haberes.

La gestión democrática como disposición dialógica de las relaciones institucionales, dinamiza y facilita las interacciones humanas. En tanto, la correcta gestión se cimanta

¹⁷ LEMAITRE, M., MATURANA, M., ZENTENO, E., Y ALVARADO, A. (2013). Institutional Management and Quality Audit: The experience in Chile. *External Quality Audit, Has It Improved Quality Assurance in Universities? Chandos Learning and Teaching Series*, (1), pp. 209-219. Recuperado de: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781843346760500145> en octubre de 2021.

¹⁸ MARTÍNEZ, P. (2013). Validación del Cuestionario Estilos de Enseñanza (cee). Un instrumento para el docente de educación superior. *Revista Estilos de Aprendizaje*. (11)11., pp. 1-18. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4560116> en agosto de 2021.

¹⁹ ÑAÑEZ, M. Y LUCAS, G. (2018). Liderazgo del Director en la Calidad de la Gestión Institucional: Un reto en la educación actual. *Investigación y Postgrado*. (1)34, nov-abr., 2019., pp. 167-180. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6931371.pdf> en octubre de 2021.

sobre el espacio dialógico como encuentro educativo. Así, las confluencias enfrentan las oposiciones en favor de los consensos. Los acuerdos al ser oportunidades conducen la resolución de las diversas dificultades pedagógicas.

Se insiste en el carácter dialógico de las mejores pedagogías en cuanto relación institucional y educativa. La escuela capacita para el trabajo, ciertamente; pero, esa formación se construye desde las habilidades para el diálogo. Desde estas construcciones se autorizan las sociedades democráticas como predisposición para los encuentros humanizantes. Es un hecho que los modelos pedagógicos represivos sirven para la producción de sociedades alienadas. Por supuesto, se relaciona esto con el fracaso formativo. Quiere decir que el corte dialógico institucional sirve para la producción de las sociedades opresivas.

La mejor percepción de los modelos de gestión educativa se traduce en la predisposición para las óptimas relaciones; por lo cual, sirve para modelos docentes pertinentes. Quiere decir que educar trata con un entramado de relaciones que se potencian desde la mejor gestión posible; la cual está vinculada a modelos dialógicos de relación.

Sobresale el modelo de gestión democrático como favor a la mejor predisposición humana. La percepción de estructuras gerenciales favorecidas por el diálogo impulsa la resolución de los conflictos a través de la confluencia. Solamente habrá acertada educación en ambientes democráticos de gestión pedagógica; caso contrario, las imposiciones coartan los encuentros provocando las crisis.

La correcta gestión educativa lejos está de circunscribirse a la manera en la cual se relacionan los recursos materiales. Por supuesto, que la suficiencia de recursos favorece una adecuada gestión. Sin embargo, sobrepasa con creces la condición material al remitirse la adecuada gestión a la promoción del diálogo como encuentro institucional. La mejor gestión se percibe como oportunidad porque dispone de acertada manera los recursos materiales; pero también, se sirve del diálogo para habilitar las mejores relaciones.

Las limitaciones y fracasos pedagógicos que caracterizan a Latinoamérica se deben a la reproducción de sociedades coercitivas. Resulta un contrasentido esperar buena educación cuando la estructura social reproduce modelos contrademocráticos. A su vez, los fracasos educativos perpetúan la permanencia en el tiempo de las sociedades injustas.

Quiere decir que la eficiencia educativa sirve a las sociedades democráticas al producir consensos para la justicia. Sin embargo, lejos está de negarse el poder transformador de las sociedades que la educación demuestra. Señala que desde la gestión educativa es pertinente impulsar las transformaciones que consientan las sociedades democráticas. Ciertamente, la pluralidad, la tolerancia, la solidaridad que mantienen las sociedades democráticas son posibles desde la acertada gestión educativa.

La correcta gestión al estar basada en relaciones dialógicas, impulsa los reconocimientos que permiten las acertadas maneras docentes, a su vez la disposición de

los educandos y las comunidades. De esta manera, la educación como manifestación de la responsabilidad ciudadana de sí irrumpe las sociedades coercitivas en beneficio de reproducir modos de gobiernos democráticos.

Consideraciones finales

Los niveles de la percepción de gestión institucional del docente de educación básica regular de la institución educativa *San Jacinto* de Tumbes está representado por un 56.7% de los docentes que muestran una percepción eficiente de la gestión institucional frente a un 43.3% que expresan una percepción regular. Indica que a pesar de los muchos limitantes sociopolíticos a nivel nacional, se considera correcta la gestión; destacan las habilidades de quienes dirigen la unidad escolar para enfrentar los problemas, establecer resoluciones, manejar los recursos y oportunidades.

En lo que se refiere a la gestión institucional por dimensiones se observa que en la dimensión gestión pedagógica un 40 % de los docentes muestra una percepción eficiente en comparación con un 60% que percibe una percepción regular. En la dimensión gestión administrativa un 26.7 % de los docentes manifiestan percibir una gestión eficiente, el 63% de los docentes una percepción regular; un 10% deficiente.

En la dimensión gestión organizacional un 33.3 % de los docentes manifiestan una percepción eficiente; el 56.7% de los docentes señala una percepción regular y un 10% deficiente. Finalmente, en la dimensión gestión comunitaria un 50 % de los docentes expresan una buena percepción; frente al 36.7% de los docentes que manifiestan una percepción regular y un 13.3% deficiente. Respecto a los estilos de enseñanza del docente de educación básica regular de la institución educativa *San Jacinto* de Tumbes, se encuentra que el 33.3% presenta un estilo de enseñanza abierto, un 30% un estilo estructurado, un 3.3% formal y 33.3% funcional.²⁰

Existe una relación significativa entre la percepción de la gestión institucional (administrativa) y los estilos de enseñanza.²¹ Al aplicar el estadístico gamma y el Tau b de Kendall se obtiene un resultado de 0.446 y 0.723 respectivamente y un nivel de significación de 0.000; lo que validan los resultados.²²

²⁰ HUAYLLANI, M. (2018). *La Gestión Institucional y la Calidad Educativa de la Institución Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018*. (Tesis de Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Gestión Educativa). Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Repositorio institucional. Recuperado de: <http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/1815/TM%20CE-Ge%203601%20H1%20-%20Huayllani%20Chino.pdf?sequence=1&isAllowed=y> en septiembre de 2021.

²¹ MONTOYA, C., Y BOYERO, M. (2016). El Recurso Humano como Elemento Fundamental para la Gestión de Calidad y la Competitividad Organizacional. *Revista Científica "Visión de Futuro"*. (2)20., pp. 1-20. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/3579/357947335001.pdf> en diciembre de 2021.

²² MOREIRA, M (2012). ¿Al Final, Qué es Aprendizaje Significativo? *Revista Currículum*, 25., pp. 29-56. Recuperado de: https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/10652/O_25_%282012%29_02.pdf?sequence=5&isAllowed=y en noviembre de 2021.

Se demuestra que educar eficientemente se relaciona con una correcta gestión institucional. Quiere decir que la educación como producto social amerita la adecuada relación de recursos y oportunidades. Por supuesto, se relaciona con la disposición de bienes materiales; pero, también, con las formas en la que se gestionan las relaciones humanas.

Los modelos de gestión adecuados brindan los canales comunicativos entre quienes se encuentran en el hecho educativo. De esta manera, las disposiciones pasan por la confluencia, el diálogo y los acuerdos. Los consensos permiten establecer las vías de resolución de conflictos. A su vez, manifiesta modelos democráticos de gestión educativa.

Por supuesto, los modelos educativos democráticos habilitan en las competencias dialógicas que permiten coordinar sociedades solidarias. Trata entonces de diferenciar modelos de gestión coercitivos que reproducen los sometimientos, los silencios y la acritica que reproducen las hegemonías de la participación dialógica como oportunidad social.

La mejor gestión educativa permite la confluencia dialógica como vía de resolución de conflictos y limitantes. En tanto, este modelo al percibirse como acertado manejo de los recursos, sirve para confluir los mejores estilos pedagógicos con la disposición estudiantil y comunitaria. Resalta la confluencia como oportunidad para la construcción de modelos pedagógicos cimentados en las relaciones democráticas.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº 100-1 _____

*Esta revista fue editada en formato digital y publicada en febrero de 2022,
por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-
Venezuela*

www.luz.edu.ve www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org